

MAKALAH
CORPORATE PUBLIC RELATIONS
“Media (Alat) Public Relations”

Dosen Pengampu:

Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM.

Yulida, MM.

Disusun Oleh:

Firda Usmawati (11823048)

Vianisya Nurfiqa (11823129)

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. atas berkat dan rahmat- Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Media (Alat) *Public Relations*" ini. Penulisan makalah ini bertujuan agar kita sebagai masyarakat lebih mengetahui mengenai hal tersebut.

Dalam pembuatan makalah ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak terutama dosen pengampu yang sudah membantu kami untuk mendapatkan makalah yang baik ini.

Makalah ini penulis susun dengan segala kemampuan dan semaksimal mungkin. Dan penulis menyadari bahwa penyusunan makalah ini tentu tidaklah sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar makalah ini dapat lebih baik lagi. Akhir kata, penulis berharap isi makalah ini memiliki manfaat bagi yang membacanya.

Pontianak, 20 November
2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan	1
BAB II Pembahasan	2
A. Media Massa	2
B. Media Humas	4
BAB III Penutup.....	12
A. Kesimpulan.....	12
B. Saran.....	12
Daftar Pustaka.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Public relation merupakan suatu strategi yang dilakukan perusahaan untuk membangun relasi baik dengan publik agar dapat mendapatkan *image* yang positif dari masyarakat tersebut. *Public relation* memiliki peran penting dalam membangun citra positif atau pandangan baik dari masyarakat secara luas terhadap perusahaan terkait. Oleh karena itu, banyak hal mengenai *public relation* yang wajib untuk diperhatikan dengan seksama. Satu di antaranya adalah media dalam publikasi. Media menjadi hal krusial yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan seorang *public relation*. Maka dari itu, penulis mengangkat tema pembahasan kali ini yakni Media (Alat) Public Relation agar para pembaca mendapatkan pengetahuan yang lebih dalam terkait tema di atas. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka pembahasan lebih lanjut akan dibahas di bab selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja media (alat) dalam *public relations*?
2. Bagaimana pemilihan media dalam *public relations*?

C. Tujuan Pembahasan

1. Untuk mengetahui jenis-jenis media (alat) dalam *public relations*.
2. Untuk mengetahui pemilihan media dalam *public relations*.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Media

Massa Pengertian

Media massa ialah sarana dalam penyampaian komunikasi dan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Media massa juga dapat diartikan sebagai penghubung seluruh unsur masyarakat antara satu dengan yang lainnya melalui produk hasil media massa.

Satu di antara jenis media massa adalah media gambar. Media gambar adalah tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya). Gambar merupakan media visual dua dimensi di atas bidang yang tidak transparan. Selain itu, media gambar juga dapat diartikan sebagai media yang berfungsi untuk menyampaikan pesan melalui gambar yang menyangkut indera penglihatan. Pesan yang diutarakan dituangkan melalui simbol-simbol komunikasi visual. Media gambar mempunyai tujuan untuk menarik perhatian, memperjelas materi, menggambarkan fakta dan informasi.(Jayanti & Fachrurazi, 2020)

Manfaat Media Massa

Adapun media massa memiliki beberapa manfaat:

- Menjangkau masyarakat secara luas dan cepat.
- Menciptakan pengetahuan dan menyebarkan informasi.
- Mengarahkan kepada perubahan sikap yang dianut.

Karakteristik Media Massa

Media massa mempunyai beberapa karakteristik:

- **Publisitas:** disebarluaskan kepada publik;
- **Universalitas:** pesan bersifat umum, yaitu mengenai semua aspek kehidupan dan peristiwa di berbagai tempat, juga terkait kepentingan umum karena sasaran dan pendengarnya adalah orang banyak;
- **Periodisitas:** tetap atau berkala. Maksudnya ialah siaran dilakukan secara harian atau mingguan, setiap beberapa jam sekali;
- **Kontinuitas:** berkesinambungan atau terus-menerus sesuai dengan periode yang telah ditetapkan;
- **Aktualitas:** berisi informasi dan laporan peristiwa terbaru.

Jenis Media Massa

- **Media Cetak (*Printed Media*):** jenis media massa yang dicetak ke dalam bentuk lembaran kertas. Contoh media cetak tersebut meliputi koran atau surat kabar, tabloid, majalah, buku, dan newsletter;
- **Media Elektronik (*Electronic Media*):** jenis media massa yang disebarluaskan melalui suara dan gambar dengan menggunakan teknologi elektro. Contohnya yaitu radio, film, dan televisi;
- **Media Daring (*Cyber Media*):** media massa yang dapat ditemukan melalui internet.

Steven M Chaffee mengatakan ada jenis efek kehadiran media massa sebagai benda fisik:

- **Efek Ekonomi.** Kehadiran media massa memberikan dampak bagi usaha produksi, distribusi, dan konsumsi jasa media massa;

- Efek Sosial. Efek ini merupakan perubahan pada struktur atau interaksi sosial sebagai akibat dari kehadiran media massa;
- Penjadwalan kegiatan sehari-hari. Media massa membuat aktivitas sehari-hari berpengaruh terhadap kehadiran media massa;
- Efek hilangnya perasaan tidak nyaman. Seseorang menggunakan media untuk memuaskan kebutuhan psikologisnya dengan tujuan untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman, misalnya: perasaan kesepian, marah, kesal, kecewa, dan sebagainya;
- Efek menumbuhkan perasaan tertentu. Tak jarang seseorang akan mempunyai perasaan positif atau negatif terhadap media tertentu.

B. Media Humas (*Public Relation*)

Pengertian

Media Humas (PR Media) diartikan sebagai segala bentuk media (sarana/saluran/channel) yang digunakan praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi yang luas supaya produk atau jasa yang dipasarkan oleh humas dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Media humas lebih menitik beratkan kepada penerbitan dan komunikasi. Media komunikasi yang krusial digunakan oleh humas adalah dalam kemitraannya dengan media pers (cetak atau elektronik) atau yang dikenal dengan *media relations* (hubungan media) atau *press relations* (hubungan pers). (Fetty Arisandi. K., 2016)

Seipe (2010) menyatakan, bahwa pelanggan merupakan alat PR yang luar biasa dalam bisnis. Pelanggan yang mendapatkan kepuasan bisa menjadi komunikator bagi perusahaan, produk, dan merek. Media sosial menjadi satu di antara alat yang efektif untuk membantu memudahkan dan meningkatkan komunikasi dengan pelanggan, sebab media sosial antara lain digunakan untuk mendapat umpan balik dan dukungan dari konsumen, alat untuk menjangkau banyak media dan untuk melakukan studi kasus. (Badri, 2012)

Tujuan Media Humas

- Melakukan promosi & meningkatkan pemasaran;
- Membangun komunikasi berkesinambungan;
- Meningkatkan kepercayaan publik;
- Meningkatkan citra perusahaan/organisasi.

Jenis Media Humas

- Media Cetak (jurnal *in house*, surat kabar, majalah, dll);
- *Online Media* (*website*, blog, media sosial, *email*, dll);
- *Broadcasting Media* (radio, televisi, dll);
- *Special Event* (seminar, *workshops*, dll);
- Media Luar Ruang (spanduk, papan reklame, poster, dll).

Bentuk Hubungan Media dengan Pers (FRANK JEFKINS, 1992)

1. Kontak Pribadi (*Personal Contact*)

Pelaksanaan hubungan media bergantung pada hubungan kontak pribadi dengan kedua belah pihak secara informal;

2. Pelayanan Informasi dan Berita (*News Service*)

Pemberian informasi, berita baik itu tertulis maupun cetak (*press release, newsletter, photo press*), atau juga terekam (*video release, cassettes recorder, slide film*);

3. Antisipasi Kemungkinan Darurat (*Contingency Plan*)

Antisipasi permintaan mendadak dari pihak pers untuk wawancara, konfirmasi, dan sebagainya sehingga PRO harus siap melayaninya.

Media Internal

Media internal adalah publikasian dengan menggunakan media yang secara khusus dibuat oleh organisasi untuk kalangan lingkungan dalam (internal). Media ini biasanya memiliki format seperti makalah, tabloid, dan lain sebagainya. Bentuk yang digunakan untuk media internal tergantung dari besar kecilnya organisasi dan anggaran yang tersedia oleh badan terkait.

Manfaat Media Internal

- Sebagai media penyebar luasan informasi tentang operasional perusahaan, menyosialisasikan kebijakan perusahaan, serta mengangkat isu umum masalah-masalah perusahaan.
- Mampu membuat hubungan antara karyawan dan perusahaan menjadi lebih intens dan baik. Hal ini dikarenakan pengukuran keberhasilan media internal adalah saat karyawan merasa menjadi bagian dari organisasi melalui media internal.
- Membangun rasa saling pengertian antar karyawan.
- Menanamkan budaya berorganisasi yang mempertahankan serta menyosialisasikan perubahan.(HUMASPR, 2016)

Terdapat lima media yang tepat untuk aktivitas internal *public relation*:

1. Media Verbal
 - a. *Team briefing*
 - b. *Weekly briefing*
 - c. *Staff meeting*
 - d. *Conferences*
 - e. *Walking the job*
 - f. *Telephone line*

2. *Printed Media Channel*
 - a. *Staff annual report*
 - b. *Direct mail*
 - c. *Bulletin board*
 - d. *Pamflet*
 - e. *Poster*
 - f. *Suggestions scheme*

g. Staff journal

3. Audio Visual

a. Video

b. in house TV

c. Teleconference

d. Video Conference

4. E-Media

a. Internet

b. E-mail

c. Messenger

d. SMS & BBM services

5. Mixed media

a. Exhibitions

b. Launching event

c. Family atau staff event

d. Social events

Pemilihan Media Public Relation

1. Media Cetak

a. Surat Kabar (terbit setiap hari, tulisan dalam bentuk berita, fitur, tajuk, serta informasi yang disajikan lengkap untuk memengaruhi rasional/pikiran)

+ Murah, informasi lengkap, aktual, cepat menjangkau publik, mudah dibawa dan disimpan.

- Isi pesan singkat, gambar atau foto kurang menarik, hanya untuk yang bisa membaca.
- b. Majalah (media yang digunakan untuk menghasilkan gagasan, fitur, dan publisitas untuk bahan referensi di masa mendatang)
- + Terbit seminggu sekali, menyajikan informasi yang tidak hanya menjawab secara lengkap, tapi juga secara tuntas dengan berbagai sesi bahasan cetakan menarik dan berkualitas, gambar menarik, publik khusus.
 - Pesan tidak segera diterima publik, mahal, biaya produksi lebih tinggi.

2. Media Elektronik

a. Radio

- + Isi pesan cepat, persuasi secara emosional, proses produksi sederhana, biaya produksi rendah, jangkauan luas.
- Isi pesan cepat berlalu, tidak bisa diulang, *feedback* butuh waktu, sulit evaluasi.

b. TV

- + Menampilkan secara audio visual, menampilkan secara detail, persuasi lebih kuat.
- Biaya produksi mahal, khalayak heterogen, proses produksi membutuhkan waktu lama, sulit menjangkau sasaran yang diinginkan, peralatan mahal dan rumit.

c. Internet

- + Tidak terbatas ruang dan waktu, biaya lebih murah, jangkauan luas, konten lebih menarik, *feedback* cepat.
- Tidak ada *gatekeeper*nya, terlalu banyak variasi.

Media Public Relations dalam Membangun Citra Organisasi.

Untuk mengkomunikasikan apa dan bagaimana suatu organisasi agar dipahami oleh publiknya, PRO dapat menggunakan berbagai media, sarana, alat, yang dipilih sesuai dengan tujuan komunikasi dan sasaran khalayak. Kotler (1995) mengidentifikasi delapan alat yang bisa digunakan yaitu:

1. *Written material*. Organisasi secara ekstensif menggunakan material tertulis untuk berkomunikasi dengan publik. Laporan tahunan, catalog, majalah karyawan, majalah alumni, poster, pamflet, merupakan peralatan material yang sering digunakan. Para pelaksana hubungan masyarakat harus mempertimbangkan fungsi, estetika, dan biaya masing-masing material di atas.
2. *Audiovisual Material and Software*. Pada masa lalu, organisasi membuat presentasi, menjawab pertanyaan, dan mengirim brosur ke berbagai kelompok masyarakat untuk menyebarkan informasi. Pada saat ini, telah memungkinkan dibuat material audiovisual dengan menggunakan compact disk agar presentasi lebih efektif dan menarik.
3. *Institutional-Identity Media*. Dalam masyarakat yang kompetisinya tinggi, organisasi harus bersaing untuk mendapatkan perhatian publik. Setiap organisasi seharusnya menciptakan identitas visual yang dengan segera bisa dikenali publik. Identitas bisa dibuat dalam seluruh media yang permanen, misalnya logo, alat-alat tulis, catalog, kartu nama, brosur, bangunan seragam, dan lain-lain.
4. *News*. Menciptakan berita yang memberikan keuntungan pada organisasi. Penciptaan berita yang menarik dan jujur akan meningkatkan citra organisasi. Pemilihan media untuk menyampaikan berita merupakan hal yang penting., oleh karenanya pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan media penyampai berita akan membantu keputusan pemilihan media yang efektif.
5. *Event*. Organisasi dapat memunculkan hal yang layak dijadikan berita dengan menciptakan peristiwa-peristiwa yang menarik perhatian bagi publik sasaran. Peristiwa tersebut bisa berbentuk konferensi nasional, seminar, ulang tahun organisasi dan lain-lain. Agar kegiatan tersebut menjadi sumber berita, pihak organisasi perlu mengadakan konferensi pers.
6. *Speeches*. Pihak organisasi menyediakan diri untuk menjadi narasumber dalam berbagai acara baik di televisi, radio, seminar. Demikian juga menjadi sumber berita untuk Koran dan majalah.
7. *Telephone Informational Services*. Organisasi menyediakan saluran telepon yang bebas pulsa yang digunakan untuk kepentingan publik sasaran. Penyediaan saluran telepon ini dimaksudkan sebagai cara organisasi memperlihatkan kepeduliannya kepada masyarakat, misalnya saluran telepon pengaduan.
8. *Personal Contact*. Hubungan masyarakat membangun dan melibatkan kontak antar kelompok baik di dalam maupun di luar organisasi. Kelompok tersebut misalnya dosen, mahasiswa, karyawan, alumni dan orang tua. Interaksi yang mereka lakukan akan memberi kesan tertentu bagi organisasi. Kesan yang mereka buat akan

mempunyai dampak yang signifikan pada bagaimana organisasi dirasakan. (Satlita, 2006)

BAB III

PENUTUP

B. KESIMPULAN

Media Humas (PR Media) diartikan sebagai segala bentuk media (sarana/saluran/channel) yang digunakan praktisi humas dalam pekerjaannya dengan tujuan publikasi yang luas supaya produk atau jasa yang dipasarkan oleh humas dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Media humas lebih menitik beratkan kepada pemublikasian dan komunikasi.

Tujuan Media Humas

- Melakukan promosi & meningkatkan pemasaran;
- Membangun komunikasi berkesinambungan;
- Meningkatkan kepercayaan publik;
- Meningkatkan citra perusahaan/organisasi.

Jenis Media Humas

- Media Cetak (jurnal *in house*, surat kabar, majalah, dll);
- *Online Media* (*website*, blog, media sosial, *email*, dll);
- *Broadcasting Media* (radio, televisi, dll);
- *Special Event* (seminar, *workshops*, dll);
- Media Luar Ruang (spanduk, papan reklame, poster, dll).

C. SARAN

Kami menyarankan kepada para pembaca, untuk lebih banyak membaca literatur yang berkaitan dengan materi agar lebih memahami mengenai hal terkait. Informasi ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat dan berguna serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Badri, M. (2012). Social Media Relations: Strategi Public Relations di Era Web 2. 0. *Jurnal Risalah*, 21. <http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/3575>
- Fetty Arisandi. K., S. I. K. (2016). *BAB 6 MEDIA HUMAS*. <https://www.scribd.com/presentation/327285012/Bab-6-Media-Humas>
- HUMASPR. (2016). *Pengertian Media Humas (PR Media) : Tujuan, Jenis, dan Pilihan*. Humaspublicrealation.Blogspot.Com. <http://humas-publicrelations.blogspot.com/2014/11/media-humas-pr-media.html>
- Jayanti, F., & Fachrurazi, F. (2020). Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Deskripsi Melalui Metode Discovery dengan Menggunakan Media Gambar pada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Pontianak. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 6(2), 329. <https://doi.org/10.33394/jk.v6i2.2491>
- Satlita, L. (2006). Membangun Citra Positif Organisasi Melalui Public Relations. *Jurnal: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*. <https://journal.uny.ac.id/index.php/efisiensi/article/view/3831>